

СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОПУХОЛЕЙ КАРДИОЭЗОФАГИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Акбаров М.М.

Ташкентская медицинская академия

Касымов Ш.З.

Ташкентская медицинская академия

Турсункулов Т.А.

Ташкентская медицинская академия

Тургунов И.Ф.

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800350>

Хирургия остается наиболее важным методом лечения рака пищевода. За последние 10 лет трансторакальный доступ к грудному раку пищевода был рекомендован в Китае и постепенно стал общепризнанным; малоинвазивная эзофагэктомия. (Минимально инвазивный пищевод, МИЭ) является безопасным и выполнимым, способствует снижению послеоперационных осложнений, что полностью сравнимо с обычной торакотомией. Применение комплексного лечения для улучшения прогноза оправдало себя, а предоперационная лучевая и химиотерапия в настоящее время стали основными средствами. Стратегия быстрого выздоровления при раке пищевода получила высокую оценку и экспертную оценку. Операция по удалению рака может использоваться отдельно или в сочетании с другими видами лечения. Хирургия, используемая для лечения рака пищевода, включает:

- Для удаления очень маленьких опухолей. Если ваш рак очень мал, пищевод ограничен поверхностью, и здоровая прямая граница вокруг него может быть удалена. Процедуру можно проводить через горло и с помощью эндоскопа.
- Операция по удалению пищевода (эзофагэктомия). Во время эзофагэктомии хирург удалил верхнюю часть рака пищевода вместе с близлежащими лимфатическими узлами. Оставшийся пищевод регенерирован. Соединение осуществляется путем взятия спинки вверх, соединяя ее с остальной частью пищевода.
- Операция по удалению части пищевода и верхней части желудка (эзофагогастрэктомия). Во время эзофагогастрэктомии хирург удаляет часть пищевода, близлежащие лимфатические узлы и большую часть желудка. Затем остальную часть желудка подтягивают и прикрепляют к пищеводу. При необходимости можно использовать часть толстой кишки, чтобы помочь в соединении.

Хирургия рака пищевода может вызвать серьезные осложнения, такие как инфекция, кровотечение и повторное соединение оставшейся части пищевода с желудком. Пищевод может быть удален либо путем открытой операции с большим разрезом, либо путем введения специальных хирургических инструментов через несколько небольших разрезов в пищеводе. Кожу можно снять. То, как выполняется операция, зависит от индивидуальной ситуации и от того, как хирург контролирует ситуацию.

